

GT 3 – Perspectivas fluidas das cidades

Cidade Inteligente conectada com a natureza

Doutorando Daniel Jesus de Souza Prazeres (UAM - Anhembi Morumbi)
Pós-Doc. Suzete Venturelli (UAM - Anhembi Morumbi)

RESUMO

O artigo propõe uma articulação teórica sobre o conceito de cidade inteligente considerando como objeto de análise os teóricos brasileiros, com a intenção de compor um cenário decolonial da terminologia. Diante desse recorte, busca identificar os aspectos que permitem maior conectividade entre o indivíduo e a natureza em relação às diretrizes indexadas nas teorias de Adir Ulbaldo Rech (2015, 2016 e 2020); Lucia Santaella (2016 e 2019), André Lemos (2004, 2013 e 2014), Tatiana Tucunduva Philippi Cortese, Cláudia Terezinha Kniess e Emerson Antonio Maccari (2017). Nesse cenário das transformações urbanas, culturais e sociais, as cidades brasileiras emergem para uma sociedade tecnologicamente conectada.

Palavras-chave: cidades inteligentes; paisagem urbana; redesign; ativismo.

ABSTRACT

The article proposes a theoretical articulation on the concept of smart city, considering the Brazilian theorists as object of analysis, while aiming to compose a decolonial scenario of the terminology. It seeks to identify the aspects that allow greater connectivity between the individual and the nature in relation the guidelines indexed in the theories of Adir Ulbaldo Rech (2015, 2016 and 2020); Lucia Santaella (2016 and 2019), André Lemos (2004, 2013 and 2014), Tatiana Tucunduva Philippi Cortese, Claudia Terezinha Kniess and Emerson Antonio Maccari (2017). In this scenario of urban, cultural, and social transformations, Brazilian cities emerge to a technologically connected society.

Keywords: smart cities; urban landscape; redesign; activism.

SMART CITY IN BRAZIL

O conceito de cidade inteligente surgiu nos 1990¹. Desde então, tem o propósito de incluir novas perspectivas e mudanças; a tecnologia garante protagonismo e desfruta de papel

¹ Lemos, 2013, p.46.

fundamental no gerenciamento e governança da vida e gestão das cidades, concomitantemente com o crescimento das ferramentas.

As primeiras referências surgiram nos Estados Unidos da América, estado da Califórnia, no ano de 1993 com o termo *Smart Community*², tendo como diretrizes a otimização e o desenvolvimento sustentável de determinada cidade ou região. Não obstante, o conceito de Cidade Digital surgiu naquela mesma década e inseriu a tecnologia na ação de diagnóstico e solução dos problemas urbanos e do ambiente especificamente, a partir da Convenção das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, com o Protocolo de Kyoto (1997).

Cooperar na promoção de modalidades eficazes para a desenvolvimento, aplicação e difusão de tecnologias, conhecimento especializados, práticas e processos ecologicamente corretos, relacionados mudança climática, e tomar todas as medidas práticas para promover, facilitar e financiar, conforme apropriado, a transferência de recursos, e do acesso a essas informações, em particular em benefício aos países em desenvolvimento, incluindo a formulação de políticas e programas para a transferência efetiva tecnologias ambientalmente corretas que são de propriedade pública ou de domínio público e a criação no setor privado que favoreça a possibilidade de transferência e o acesso às tecnologias ambientalmente corretas. (KYOTO, 1997, p.15)³.

Desde então, as nações passaram a dialogar com a cidade sustentável via tecnologia, tendo a *Smart City* ou Cidade Inteligente como meta no que tange a sustentabilidade e a redução dos impactos climáticos.

A terminologia *Smart City*⁴ é herdada do inglês diante da falta de um termo que refletisse, nos anos 1990, o sentido complexo na contemporaneidade. É inerente ao uso de software e surge em variações como: Cidades Digitais, Cidades Informatizadas e Cidades inteligentes. Vale lembrar que toda cidade carrega conhecimento e inteligência, mesmo que sua governança e

² Coutinho, 2019, p.639.

³ *Cooperarán en la promoción de modalidades eficaces para el desarrollo, la aplicación y la difusión de tecnologías, conocimientos especializados, prácticas y procesos ecológicamente racionales en lo relativo al cambio climático, y adoptarán todas las medidas viables para promover, facilitar y financiar, según corresponda, la transferencia de esos recursos o el acceso a ellos, 43 en particular en beneficio de los países en desarrollo, incluidas la formulación de políticas y programas para la transferencia efectiva de tecnologías ecológicamente racionales que sean de propiedad pública o de dominio público y la creación en el sector privado de un clima propicio que permita promover la transferencia de tecnologías ecológicamente racionales y el acceso a éstas.* Tradução do autor (KYOTO, 1997, p.15)

⁴ Lemos, 2013, p.46.

planejamento sejam efetuados de forma analógica ou rudimentar. Com isso, não podem ser consideradas obtusas.

As TICs, ou Tecnologias da Informação e da Comunicação, agregam instituições dos mais diversos segmentos e permitem maior conectividade dos espaços urbanos, sejam eles privados ou públicos. Tornaram-se uma constante nas análises e categorização das cidades do mundo, revelando a transição de centralidade de espaços urbanos para megalópoles conectadas com o futuro.

Segundo Cortese, Kniess e Maccari, (2017, p.6), a cidade inteligente incorpora a capacidade de “criar estruturas de gestão capazes de ser ativadas para entender demandas próprias do caráter problemático que o espaço urbano, enquanto sistema complexo, (re)produz continuamente”.

Dentre os municípios brasileiros, a cidade de Curitiba ficou em primeiro lugar e São Paulo em terceiro (figura 1) no *Ranking Connected Smart Cities*⁵ de 2022. Esta análise tem 75 indicadores distribuídos nos seguintes onze segmentos: urbanismo, economia, educação, empreendedorismo, governança, mobilidade, segurança, tecnologia e inovação, energia, meio ambientes e saúde.

⁵ Kon, Santana e Zambom, 2016.

Figura 1

Fonte: Fotomontagem do autor⁶

As instituições e departamentos que mensuram e definem os eixos e indicadores consideram as especificidades de cada lugar concomitantemente com as promessas e metas de superação de cada cidade: O *European Smart Cities*⁷, desenvolvido pelo Departamento de Planejamento Espacial da *Vienna University of Technology*; apresenta os seguintes eixos: Economia inteligente; Pessoas inteligentes; Governança inteligente; Mobilidade Inteligente; Meio Ambiente Inteligente; Vida inteligente.

⁶ Imagens base da montagem disponível em <<https://www.urbansystems.com.br/>> Acesso em: 20/11/2022

⁷ Disponível em <<https://europeansmartcities.eu/>> Acesso em 26/11/2022

A *Smart City Wheel*⁸, desenvolvida por Boyd Cohen, utiliza a Roda da Cidade Inteligente⁹ com seus seis eixos: Meio Ambiente; Mobilidade; Governo; Economia; Pessoas e Vida. E estes envolvem 18 indicadores: Interconectividade Local e Global; Produtividade; Empreendedorismo & inovação; Educação do século 21; Sociedade inclusiva; Abrace a criatividade; Acesso misto-modal; Opções prioritárias limpas e não motorizadas; TIC integrado; Culturalmente vibrantes & felizes; Segurança; Saudabilidade; TIC e eGov; Transparência e dados abertos; Ativar a política da oferta e demanda; Planejamento urbano verde; Energia verde; Edifícios verdes.

O *Cities in Motion Strategies*¹⁰ elaborado pelo IESE - Instituto de Estudos Superiores da Empresa da *University of Navarra*, Espanha, divide-se em 12 eixos: Capital humano; Coesão Social; Economia; Governança; Meio ambiente; Mobilidade e transporte; Planejamento Urbano; Divulgação internacional; Tecnologia; Aglomerado da cidade; Agrupamento de países e *Cluster* de cidades. No ranking global no ano de 2019, São Paulo figura na posição 130 e Curitiba 153¹¹. No mesmo ano, o ranking *Connected Smart Cities* trazia Campinas na 1ª posição, São Paulo na 2ª e Curitiba na 3ª.

⁸ Disponível em <<https://www.smart-circle.org/smart-city/boyd-cohen-smart-city-wheel/>> Acesso em 26/11/2022

⁹ Indicadores e eixos conforme A roda da *Smart City* de Cohen (CUNHA, 2019, p74).

¹⁰ Disponível em <<https://www.iese.edu/faculty-research/cities-in-motion/>> Acesso 26/11/2022

¹¹ Índice atribuído ao ano de 2019 Disponível em <<https://www.iese.edu/faculty-research/cities-in-motion/>> Acesso em 26/11/2022.

Figura 2. Boyd Cohen's Smart City Wheel (2013)

Fonte: Disponível em <https://www.smart-circle.org/smartycity/blog/boyd-cohen-the-smart-citywheel/>. Acesso em 11/10/2018

Há uma dicotomia nessas comparações e classificações, pois não refletem efetividade no atendimento do eixo ou dos indicadores, embora determinem a distância entre uma cidade e outra. Para Cortese, Kniess e Maccari, (2017), a sustentabilidade ambiental, econômica e social está inserida nos designios da cidade inteligente, e ocorre no entendimento, controle e aplicabilidade nas ações de ocupação do espaço urbano, mobilidade urbana, energias, recursos exploratórios, resíduos, efluentes líquidos e certificações verdes. Contudo, os autores julgam necessária maior rigidez nos critérios avaliativos.

No ranking *Connected Smart Cities*, o eixo Empreendedorismo e Tecnologia da informação traz o indicador que mensura os números de Parques tecnológicos, e classifica Curitiba com quatro polos e São Paulo com apenas um no ano de 2022. Enquanto o indicador do percentual de resíduos plásticos recuperados na cidade de São Paulo é ínfimo, com 0,1% do plástico consumido¹², Curitiba obteve 0,20%. Por essa razão, a ampliação conceitual do que define as diretrizes de uma cidade inteligente, e consequentemente sustentável, deve ser ampliada e revisitada constantemente de forma rizomática.

Os eixos são multidisciplinares e interrelacionam planejamento, infraestrutura, gerenciamento dos serviços e diretrizes urbanas, e utilizam o desenvolvimento sustentável como orientador para abordagem dos problemas na cidade. A sustentabilidade ambiental afere a melhor forma de uso dos recursos hídricos e elétricos, concomitantemente com a qualidade de vida das pessoas.

A mobilidade urbana garante a circulação entre moradia e trabalho de modo mais saudável e equilibrado com as relações econômicas, buscando apresentar formas sempre mais eficientes. Não obstante, o monitoramento por vias tecnológicas estabelece o nível de conectividade entre o espaço e aqueles que realizam a gestão das vias.

Para Cortese, Kniess e Maccari (2017), as diretrizes das cidades inteligentes não são a solução para os problemas urbanos e sociais, mas propõem uma perspectiva na produção da cidade e em sua organização diante dos acontecimentos contemporâneos.

O controle administrativo realizado pelos departamentos públicos e empresas privadas gerencia o espaço através da tecnologia, incluindo os equipamentos urbanos e até as pessoas. Ressalte-se a participação dos cidadãos nas abordagens e soluções urbanas e nos impactos sobre o crescimento econômico resultante de todas as decisões.

As junturas teóricas, sobretudo no que remete ao controle de informações, refletem no olhar controlador em detrimento da privacidade das pessoas nos espaços urbanos, o que sugere as discussões e questionamentos sobre qual futuro aguarda a sociedade urbana. Isso os torna

¹² Índices disponíveis em <<https://www.urbansystems.com.br/>> Acesso em 26/11/2022.

imprescindíveis para a compreensão do que poderá se tornar solução ou complicador e qual será o diálogo entre cidadãos, universidades, empresas, associações e governo.

CIDADE CONECTADA

Para Lúcia Santaella: “de fato, as cidades estão ficando mais inteligentes à medida que capacidades de processamento de informação vão embarcando, se enraizando e se espalhando por toda a infraestrutura urbana” (SANTAELLA, 2016, p.25). Isso envolve o aprimoramento da governança e da administração dos serviços e atividades públicas, não só dos sistemas governamentais conectados, mas também do modo como a população acessa e se articula nas redes sociais e mídias digitais.

Por essa razão, o parque tecnológico precisa ser compatível com o volume de informações e com a identificação e classificação que antecede as tomadas de decisões. O chamado Big Data¹³ fundamenta-se em algoritmos e análises de dados. Para Kon (2016), apresenta características que remetem a: Volume – quantidades de dado gerados; Variedade – as possibilidades de coleta dos dados em suas pluralidades de formatos e estruturas; Velocidade – a capacidade de processamento de dados; Veracidade – a qualidade desses dados e das fontes, sua consistência e confiabilidade.

Para compreensão do conceito de "inteligente" no âmbito da cidade, Santaella introduz a definição de “cidades sencientes”, que consiste na junção dos adjetivos sentimento e consciência - a cidade que “é capaz de sentir tudo o que acontece nela, mas não é capaz de saber” (SANTAELLA, 2016, p.26).

Conforme os equipamentos eletrônicos e tecnológicos se tornaram diminutos em tamanho, foi se tornando possível caminhar conectado pelos espaços da cidade, pois a infraestrutura urbana ganhou a habilidade de sentir e responder aos acontecimentos do espaço,

¹³ Para Santaella (2016, p.31), a inteligência e análise de negócios estão associadas ao campo do Big data (*Business intelligence and analytics*), que envolve “a manipulação e análise de dados, base de dados, aprendizagem de máquinas, econometria, visualizações de dados e assim por diante”.

ou seja, a vida que vibra na cidade adquire a capacidade de monitoramento refletido nos ambientes, no comportamento, na organização do espaço e na vida cotidiana.

O termo senciente foi suavizado, e a cidade conquistou a condição de inteligente conforme o aspecto visível e o invisível. Para o primeiro atributo, Santaella não se refere à cidade edificada e transformada pelo tempo, mas à capacidade do indivíduo de transitar através dos dispositivos eletrônicos e redes de conectividade, e levar o universo de sua vida privada para os espaços públicos. “Nas cidades inteligentes, o que importa mesmo é aquilo que não se vê, mas que, nem por isso deixa de ser perceptível e sentido” (SANTAELLA, 2016, p.29), ou seja, o controle que se realiza no ambiente privado avança para a espacialidade urbana. O segundo atributo compete à conectividade e acesso às informações invisíveis ao olhar, permeia os espaços rompendo as barreiras físicas ou políticas. Em qualquer lugar ou tempo, é possível baixar programas e consultar dados transitando com essas informações.

Entretanto, não podemos dizer que isso resulta apenas da tecnologia dos dispositivos e aparelhos móveis, com sua capacidade de pôr em movimento as informações e serviços, assim como os objetos e pessoas. Novas tecnologias surgiram e agregaram capacidades geolocalizadoras a esses objetos tecnológicos, que permitem mover as informações por espaços tridimensionais e vivenciar outras realidades pela bidimensionalidade imagética e informacional oferecida pelos aparelhos, aplicativos e softwares.

As cidades também abrigam uma infinidade de dispositivos com programas e softwares de conexão à internet, e “constituem um imenso sistema nervoso dando suporte à vida cotidiana de bilhões de pessoas”. Com essa tecnologia, propõem repensar e criar novas possibilidades de governabilidade via “um modelo mais aberto, transparente, democrático e responsivo” (SANTAELLA, 2016, p.33).

Por essa abordagem, o controle e a vigilância das pessoas também devem ser discutidos no conceito de cidades inteligentes, pois carregam consigo consequências e críticas. Em seu ensaio *Post-scriptum* sobre as sociedades de controle, Deleuze reflete que as sociedades “operam por meio de máquinas informatizadas [...] Não é apenas uma evolução tecnológica, é uma

profunda mutação do capitalismo”¹⁴ (2006, p.13). A vigilância dos espaços e a invasão de privacidade permeiam a vida das pessoas sem que se possam limitar ou fiscalizar a manipulação e o controle dos dados pessoais, pois os algoritmos das redes também agem de forma a determinar, como e quando as informações devem chegar aos indivíduos. A cidade está num percurso evolutivo e agrega mais inteligência à medida que a capacidade de processar as informações aumentam: essa articulação se espalha e enraíza pela infraestrutura urbana.

CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES

A tecnologia dos aparelhos tecnológicos móveis conectados à rede, além de sua contribuição capitalista para o consumo e fetiche dos objetos¹⁵, impulsionou a expansão do Big Data, que também está associada ao Open Data - a “política de abertura de dados públicos pelas instituições governamentais”¹⁶, e a consequente comunicação entre os objetos. Esse fenômeno foi denominado Internet das Coisas, ou a sigla da versão inglesa IoT¹⁷.

Para Lemos (2013), um objetivo das cidades digitais é permitir que os espaços urbanos tenham uma infraestrutura digital eficiente, capaz de estimular inovações na governança das instituições públicas e privadas. Nesses ambientes, a ação implica no desenvolvimento acentuado e acelerado dos sistemas de geolocalização, consumo, acesso e distribuição de informações. O autor acrescenta que “a cidade passa a ser um organismo informacional que reage e atualiza todos sobre suas condições a qualquer hora” (LEMOS, 2013, p.48). Com isso, entidades

¹⁴ *Las antiguas sociedades de soberanía operaban con máquinas simples, [...] No es solamente una evolución tecnológica, es una profunda mutación del capitalismo.* Tradução do autor.

¹⁵ No texto, o termo *fetiche* refere-se à interação e consumo do objeto em detrimento do relacionamento interpessoal. Cardoso (2000, p.27-28) observa três sentidos: culto ao objeto, valor agregado e carga sexual. Dessa forma, “fetichismo é o ato de investir os objetos de significados que não lhes são inerentes”. Contudo, no que afere a conectividade e acesso à internet, inclui-se o julgamento de um objeto com bom ou mau design, resultado das inovações tecnológicas que garantem sempre uma versão mais rápida e mais ágil, amplificando a comunicação e o acesso à rede de informações da Big Data.

¹⁶ Lemos, 2013, p.48.

¹⁷ Para Lemos, (2014) o desenvolvimento das redes telemáticas amplia a conexão dos objetos à internet. Essa área de estudo tem sido chamada de “Internet das Coisas (*Internet of Things*, IoT), internet de todas as coisas (*Internet of Everything*, IoE), objetos inteligentes (*Smart Things*) ou comunicação máquina a máquina (*Machine to Machine Communication* - M2M).”

governamentais e empresariais podem diagnosticar e reconhecer os problemas em tempo real, e as pessoas conseguem mapear ou produzir informações, de modo a solucionar questões diversas.

Corroborando o que afirma Kon (2016, p.8), podemos subdividir a IoT em três componentes principais, sendo o primeiro o hardware, “como sensores, atuadores e aparelhos de comunicação”; o segundo, “*middleware* para o processamento e armazenamento dos dados capturados pelo hardware” e o terceiro uma interface de apresentação através da qual usuários podem acessar, analisar e manipular os dados. Através da IoT, os aparelhos geram e interpretam, controlam e modificam as imagens e informações em “novos níveis do automatismo” (LEMOS, 2014, p.10).

Santaella (2019) e Lemos (2004) concordam que as redes sociais se tornaram um meio de comunicação entre as pessoas e acerca de acontecimentos urbanos, desde questões de entretenimento, temas políticos, ativistas ou informacionais até orientações de trânsito ou acidentes.

Para Cortese, Kniess e Maccari, (2017, p.4), “[...] leituras superficiais associam a ideia de *smart cities* a aplicativos e soluções que ampliam a conectividade e conferem mais eficiência aos processos e à gestão urbana.” Contudo, esse ambiente não é otimista ou altruísta. Entre as necessidades e objetivos, não busca solucionar problemáticas inerentes a relações pessoais e à espacialidade urbana. Inclui-se nesse entendimento a capacidade daqueles que compreendem e manipulam a tecnologia, e conseguem manipular as pessoas através dos algoritmos, compartilhando informações e buscando definir o que é ético e sustentável. Há uma definição clara do que entendem que se deva fomentar na sociedade: buscar e controlar a massa e, conseqüentemente, reforçar as desigualdades. Para Santaella (2019) e Chomsky (2020), as informações são manipuladas com propósito e objetivo, onde grupos ou pessoas do setor privado ou público manipulam e articulam as informações com propósitos escusos e definidores para pessoas suscetíveis ao controle.

Esse indivíduo manipulável “[...] pode começar a pensar, o que é muito perigoso, porque ele não é preparado para pensar. Portanto, é importante distraí-lo e marginalizá-lo” (CHOMSKY,

2020, p.28), construindo uma dualidade na sociedade e uma polarização quanto ao entendimento urbano.

A criatividade na manipulação das informações e dados extrapola as possibilidades deste artigo, na medida em que pode destinar-se a incentivar o consumo de determinado objeto; através das plataformas de orientações de trânsito, pode desviar o tráfego de carros para vias sem radar ou pedágios, ou ainda alterar o entendimento dos acontecimentos, como ocorre com as *fake news*¹⁸. Para Prazeres, “Por falta de compreensão sobre o funcionamento das redes ou por confusão diante da sobrecarga de informações recebidas, torna-se mais difícil identificar seu grau de confiabilidade” (PRAZERES, 2022, p.50).

A cidade se transforma na medida e velocidade das trocas informacionais entre pessoas e nações. Modificando o imaginário das cidades, compete entender o ritmo das sobreposições técnicas e sociais ao espaço urbano (LEMOS, 2004), especificamente pela capacidade de conectividade em bancos, lojas, telecentros, telefonia, fibra óptica entre outros.

As cidades, pessoas, tecnologias e cultura se transformam e se coadunam. Entretanto, não se trata de uma posição do radicalismo, em que precisamos eliminar a cidade antes do digital, mas em reconhecer que se estabeleceu uma “nova dinâmica [...] que faz com que os espaços sociais das cidades sejam reconfigurados com a emergência das novas tecnologias de comunicação e redes telemáticas” (LEMOS, 2004, p.21). Devem se estabelecer trocas entre as pessoas, as redes de conectividades e especialmente os espaços urbanos, em uma relação de redefinição dos limites entre espaços e instituições.

¹⁸ Para Santaella (2019), a sociedade caminha na era da pós-verdade, onde é necessário provar os fatos e não provar que se está mentindo. Os meios tecnológicos e o acesso à internet nos aparelhos permitem que a informação circule com mais rapidez, e conferir as fontes ou avaliar o sentido da notícia torna-se secundário, haja vista que a oferta e estímulo oferecido pelo equipamento encontra-se num paradoxo de ambivalências e contradições. Da mesma forma, alerta sobre os reflexos do uso nas redes sociais, como o isolamento dos indivíduos e sua fragilidade em receber e discernir as informações falsas e distorcidas da verdade num ambiente que potencializa as bolhas sociais e contribui para o conflito entre grupos antagônicos. Essa polarização entre grupos sociais também é apontada por Chomsky (2020).

CIDADE CONECTADA A NATUREZA

O planejamento urbanístico deve considerar os direitos sociais que priorizem diversidade e sustentabilidade para os cidadãos. Contudo, o entendimento de cidade e as legislações urbanísticas são incompatíveis com a natureza, e sugerem que a ocupação de um espaço permite destruir o meio ambiente, e quando propõem preservar algo, afastam-no dos indivíduos comuns. O conceito de cidades inteligentes, para Rech, consiste em respeitar o lugar onde as pessoas habitam e vivem, considerando as particularidades do meio natural e determinando que os condicionantes tecnológicos, criados para facilitar a vida das pessoas, sejam um “instrumento do bem-viver” (RECH, 2020, p.15).

Cidades inteligentes consistem em um modelo de gestão eficiente que se utiliza da tecnologia, da informação e da comunicação com o propósito de viabilizar novas possibilidades de ações e interações urbanas. Nesse pressuposto, “inteligência [...] seria meio, e sustentabilidade, fim” (CORTESE, KNISS, MACCARI, 2017, p.9).

Segundo Rech, “a cidade é, sem dúvida, o auge da civilidade, mas também o auge da degradação ambiental e humana. A cidade não pode artificializar ou criar comportamentos contrários à natureza humana”¹⁹ (RECH, 2020, p.77).

A tecnologia e a conectividade através das redes e do acesso à internet é uma premissa para uma cidade de vanguarda. Como vimos em Santaella e Lemos, os meios tecnológicos devem se interligar com o meio ambiente e confrontar as necessidades com os preceitos da preservação humana. Da mesma forma, os espaços urbanos, quando não consideram os espaços naturais a serem preservados em suas premissas de expansão da espacialidade, resultam na prevaricação, impactos ambientais e degradação do indivíduo. Isso se reflete claramente na

¹⁹ O sentido de natureza humana trata da relação do indivíduo com a natureza e o habitat, no entendimento digno e saudável.

moradia, com o crescimento da periferia e das comunidades pobres²⁰, resultantes da ausência de soluções a problemas de infraestruturas sociais.

A cidade planejada não é para os indivíduos que constroem os espaços urbanos com a força de sua mão-de-obra; é para aqueles que detêm a propriedade da terra, do trabalho e do poder econômico, tal como no período colonialista. As desigualdades sociais resultantes das decisões econômicas das instituições hegemônicas²¹ garantem a exclusão e vulnerabilidade dessas pessoas. No passado, a exploração foi de escravos e imigrantes, pagos com um prato de comida ou com poucas notas. No século XXI, paga-se com o salário-mínimo²², e tal valor não atende as necessidades de moradia, alimentação, estudo, saúde e entretenimento, principalmente daqueles que residem em periferias ou comunidades.

A falta de infraestrutura e moradia deriva da falta de ações sociais e investimento em favor desses grupos. “As apropriações dos espaços urbanos buscam demonstrar a existência e visibilidade dos grupos sociais em seu direito de estar nesse espaço urbano e garantir o pertencimento” (PRAZERES, 2022, p.52).

Para Cortese, Kniess e Maccari “aparentemente, há, em curso, uma colonização ou apropriação dessa expressão para fins comerciais.” (2017, p.3) e deve-se questionar se as diretrizes aplicadas na transição do espaço urbano que se desenvolve de forma desordenada para uma cidade inteligente seguem os fundamentos sociais e da sustentabilidade ou se estão sendo negligenciados em prol de interesses políticos e econômicos.

A tecnologia não impede o desenvolvimento sustentável como discutem Santaella e Lemos, mas carece de ordens auspiciosas que possam assegurar a existência do indivíduo, como

²⁰ O sentido de comunidade no texto refere-se a moradias de risco, invasões de propriedade rural e urbana, favelas, cortiços e habitações fornecidas pelo Estado em lugares de infraestrutura questionável, falta de segurança e mobilidade precária.

²¹ Neste artigo, as instituições consideradas hegemônicas são caracterizadas pelas ações das entidades estatais em sua manipulação, controle e ação. E também as incorporadoras e construtoras, investidores e instituições bancárias que interferem na espacialidade da cidade.

²² Segundo o DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o salário-mínimo deveria chegar ao valor de R\$6.388,55 para atender as necessidades, enquanto o mínimo nacional é de R\$1.212,00. Disponível em: <<https://www.ufrgs.br/humanista/2022/08/15/a-conta-nao-fecha-a-defasagem-do-salario-minimo-x-necessidades-basicas-entenda/>>, acesso em 17/11/2022.

leis, decretos e o plano diretor, capaz de se tornar um instrumento no planejamento da gestão pública mais eficiente, desde que tenha “uma construção epistêmica, científica, inteligente e capaz de ser instrumento cogente de políticas públicas adequadas à solução de problemas” (RECH, 2015, p.147).

A lei também não é garantia da aplicabilidade e efetivação de sua intenção como medida regulamentadora e institucional, portanto requer ação prática concomitante com as articulações teóricas.

Segundo Rech (2016), não podemos responsabilizar os instrumentos de conectividade, tecnologia ou a Inteligência artificial, mas a incapacidade das cidades em propor soluções que tenham como objetivo principal a qualidade de vida das pessoas e a redução das desigualdades sociais.

A ação dos indivíduos é paliativa ao usar a tecnologia com propósito de reparação das problemáticas urbanas. Isso carece de uma atitude mais efetiva no cerne dos problemas, com uma perspectiva ética e nova logicidade com vistas a evitar a pobreza, desigualdade social, violência e degradação ambiental.

Rech afirma que “a artificialidade das cidades, atributo importante de seu desenvolvimento como capacidade social para realizar os anseios humanos não foi suficiente para preservar a qualidade de vida” (RECH, 2020, p.75). Essa posição reflete justamente acerca do método que vem facilitando a vida cotidiana do indivíduo e afastando-o do ambiente natural. Tal dicotomia surge quando a tecnologia e as inovações são priorizadas em detrimento dos recursos e ambiente natural. Para Rech (2016), não há relação ética da cidade inteligente com a natureza. O comportamento corrompido dos indivíduos por outra ordem de valores, racionalmente comprometida com questões econômicas, articula a cidade como espaço para ocupação humana por pessoas civilizadas. Nesse contexto, as plantas, animais e natureza são aliadas para segundo plano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A amplitude do conceito de Cidades Inteligentes está vinculada igualmente à sobrevivência das pessoas e ao futuro próximo dessas comunidades em sua relação com a natureza. Apresenta uma falha de conceituação, onde a tradução e o uso da palavra inteligente criam uma ruptura em que qualquer definição ou proposta que ignore a tecnologia seja impedida de adotar esse título. Por esse ponto de vista, os desígnios sociais estão atrelados à necessidade ou uso da tecnologia, numa reprodução de novas coisas no mundo que repelem o que afere os recursos naturais.

A classificação, por sua vez, apresenta uma dicotomia comparativa onde o ideal torna-se a relação com outra cidade, de como utiliza os recursos e como diminuiu seu uso em relação à avaliação anterior. Falta a sensibilidade proposta por Santaella quanto à própria cidade e a compreender a natureza além do que ela possa oferecer. Além disso, uma cidade tecnologicamente inteligente produz impacto sobre a privacidade, o controle de dados e a manipulação da sociedade. É quando a terminologia carrega uma sombra nefasta que se opõe a sua necessidade primária, que é a preservação do indivíduo.

Contudo, para Lemos, a conectividade permite maior velocidade das informações e a resolução mais ágil dos problemas da sociedade. Com isso, viabiliza uma lição aprendida num lugar sendo aplicada em outro, e ser sempre reformulada e aprimorada. A gestão e a governança tornam-se colaborativas e os resultados partilhados.

Por fim, a natureza permeia as definições, mas ainda se apresenta de forma quantitativa como entendem Santaella e Lemos. Enquanto isso, Rech enaltece o aprofundamento das relações com o meio extrapolando as premissas numéricas. Isso prevê a compreensão da complexidade do meio ambiente tal como a consciência dos indivíduos. A tecnologia, a inteligência artificial - IA e o indivíduo estão para a cidade assim como as raízes de uma árvore estão para as florestas.

Embora enxerguemos o tronco separado das demais árvores, existe conexão entre as raízes, de forma que, uma delas suprimida vai se refletir sobre as demais, que sentirão sua perda.

REFERÊNCIAS

CHOMSKY, Noam. *Mídia: propaganda política e manipulação*. 5.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2020.

CORTESE, Tatiana Tucunduva Philippi; KNISS, Claudia Terezinha; MACCARI, Emerson Antonio (Org.) *Cidades Inteligentes e Sustentáveis*. 1.ed. Barueri: Manole, 2017. v.1. 157p.

COUTINHO, Mauro Margalho et al. Coprodução sociedade civil-governo na constituição de cidades inteligentes no Estado do Pará. *Revista de Administração Contemporânea*, v. 23, p. 636-653, 2019.

CUNHA, R. R. *Rankings e Indicadores para Smart Cities: uma proposta de cidades inteligentes autopiéticas*. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2019

DELEUZE, Gilles. Post-scriptum sobre las sociedades de control. *Polis. Revista Latinoamericana*, n. 13, 2006.

KON, Fabio; SANTANA, Eduardo Felipe Zambom. Cidades Inteligentes: Conceitos, plataformas e desafios. *Jornadas de atualização em informática*, v. 17, 2016.

KYOTO, Protocolo de. Protocolo de Kyoto. *Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (CMNUCC)*, 1997.

LEMONS, André Luiz Martins; RODRIGUES, Leonardo Pastor Bernardes. Internet das Coisas, Automatismo e Fotografia: uma análise pela teoria ator-rede. *FAMECOS*, v. 21, n. 3, p. 1016-1040, 2014.

LEMONS, André. *Cibercidade: a cidade na cibercultura*. Rio de Janeiro: E-Papers, 2004

LEMONS, André. Cidades inteligentes. *GV-executivo*, v. 12, n. 2, p. 46-49, 2013.

PRAZERES, D. J.S.; VENTURELLI, S. The city as a space for the takeover of art: audiovisual projection. *DAT Journal*, [S. l.], v. 7, n. 3, p. 42–55, 2022. DOI: 10.29147/datjournal.v7i3.648.

Disponível em: <https://datjournal.anhembi.br/dat/article/view/648>. Acesso em: 26 nov. 2022.

RECH, Adir Ubaldo. *A Pós-Verdade é Verdadeira ou Falsa?* São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2019.

RECH, Adir Ubaldo. *Artificial Intelligence, Environment and Smart Cities*. 2020.

RECH, Adir Ubaldo. Mobilidade urbana. *Revista Direito & Paz*, v. 2, n. 33, p. 146-155, 2015.

RECH, Adir Ubaldo. Necessidade de uma relação ética com a natureza. *RJLB*, Ano 2, nº2, p.1-19, 2016.

SANTAELLA, Lucia. *Cidades Inteligentes: por que, para quem?* São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2016.

Como citar este texto:

PRAZERES, Daniel J. S.; VENTURELLI, Suzete. Cidade Inteligente conectada com a natureza. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-18.